

LIVINGSOI^{LL}

Healthy Soil for Permanent Crops Living Labs

RESEARCH AND INNOVATION ACTION - PROJECT 101157502
JUNE 2024 – NOVEMBER 2028 (54 MONTHS)

Fiche d'information LivingSoiLL

PART OF THE

EU MISSIONS

SOIL DEAL FOR EUROPE

À propos de LivingSoiLL

LivingSoiLL réunit des agriculteurs, des scientifiques, des entreprises, des décideurs politiques et des citoyens pour restaurer la santé des sols dans les cultures pérennes – garantissant une agriculture résiliente, la sécurité alimentaire et l'action climatique.

Le projet **LivingSoiLL** est un projet Horizon Europe financé par la Commission européenne dans le cadre de la mission de l'UE "A Soil Deal for Europe".

- **Durée:** 54 mois (juin 2024 – novembre 2028)
- **Programme:** Horizon Europe (ID du projet : 101157502)
- **Pays impliqués:** Portugal, France, Espagne, Italie, Pologne et Belgique
- **Partenaires impliqués:** 49

Pourquoi c'est important?

- La dégradation des sols est l'une des plus grandes menaces environnementales en Europe.
- **LivingSoiLL** soutient le **UE Green Deal** et la **Mission Sol de l'UE (Appel : HORIZON-MISS-2023-SOIL-01 ; Thème : HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08)**.

Un sol en bonne santé est au cœur du Green Deal européen et constitue l'un des principaux objectifs de la Mission Sol. L'Union européenne lutte actuellement contre la dégradation des sols, qui est indéniablement liée à l'intensification de l'agriculture. **Pour y remédier, il est essentiel de promouvoir un nouveau paradigme de gestion des sols, axé sur le suivi, la restauration et la protection, qui encourage une action stratégique et coordonnée entre les agriculteurs, les scientifiques, les entreprises, les décideurs politiques et les citoyens.**

Comment cela fonctionne?

Pour lutter contre la dégradation des sols et promouvoir des pratiques de gestion durable, le projet LivingSoiLL – Healthy Soil to Permanent Crops Living Labs vise à créer 5 Living Labs (LL) au Portugal, en France, en Espagne, en Italie et en Pologne, axés sur les cultures pérennes (vignobles, oliveraies, châtaigneraies, noisetiers et vergers de pommiers). Le projet comprendra au moins 50 sites expérimentaux (EXPS) dans des contextes réels et 10 fermes "lighthouse", avec la participation active de plus de 2 000 acteurs locaux.

L'objectif est d'améliorer la santé des sols et de promouvoir les services écosystémiques grâce à la co-crédation, la co-mise en œuvre et le co-test de solutions innovantes (y compris des solutions numériques) pour réduire l'érosion, améliorer la structure du sol, diminuer les impacts de l'utilisation intensive d'engrais et de pesticides, et augmenter la capacité de rétention d'eau, tout en favorisant la biodiversité des sols et la résilience globale.

La partie recherche du projet se concentrera sur le co-développement de **méthodes** de suivi innovantes, conçues pour fournir des données permettant une meilleure compréhension de la santé des sols, ainsi que sur le **test de l'application de pratiques innovantes** de gestion des sols pour améliorer leur santé dans les Sites Expérimentaux (EXPS).

Cette approche, appliquée aux cultures dans des contextes réels, engage les agriculteurs, les conseillers agricoles et les communautés locales, et facilite le transfert de connaissances scientifiques grâce à des espaces de partage d'expériences et de bonnes pratiques. De plus, le projet vise à produire des recommandations politiques sur les meilleures pratiques de gestion des sols pour les cultures pérennes afin de répondre à divers défis liés aux sols, tout en promouvant d'autres indicateurs de santé des sols.

Chiffres clés

- **5 living-labs** en Europe (Portugal, France, Espagne, Italie, Pologne)
- **5 cultures pérennes** (vigne, olivier, châtaignier, noisetier, pommier)
- **Plus de 50 sites expérimentaux** en contexte agricole réel
- **10 fermes phares** comme modèle d'excellence
- **Plus de 2 000 acteurs locaux** impliqués (agriculteurs, conseillers, entreprises, décideurs, citoyens)

Objectifs spécifiques

SO1 – Contribuer à l'implication de plusieurs acteurs/parties prenantes dans un réseau collaboratif multi-acteur pour co-concevoir, co-développer et co-mettre en œuvre des solutions pour restaurer la santé des sols.

SO2 – Réduire l'écart entre connaissances et usages grâce à la mise en œuvre de 5 living-labs afin de trouver des solutions innovantes pratiques aux problèmes identifiés.

SO3 – Identifier et étudier les problèmes de santé des sols des living-labs tout en co-crédant un plan d'action commun.

SO4 – Tester et valider une combinaison de solutions intégrées pour actualiser et améliorer les stratégies de gestion des sols dans les cultures pérennes.

SO5 – Tester et valider une combinaison de solutions intégrées pour assurer la durabilité du living-lab grâce à la création de modèles économiques.

SO6 – Améliorer les connaissances et accroître la sensibilisation aux sols et aux pratiques de gestion durable des agriculteurs et de l'ensemble de la communauté.

SO7 – S'engager et coopérer avec d'autres projets et initiatives qui contribuent à sensibiliser à la Mission Sol.

SO8 – Proposer des recommandations politiques sur les meilleures pratiques de travail des sols à mettre en œuvre dans les cultures pérennes afin de réduire l'érosion tout en promouvant d'autres indicateurs de santé des sols.

Clarification des trois concepts clés

Living-labs (LLs)

Un living-lab, tel que défini par la Mission Soil, est un écosystème d'innovation collaboratif, centré sur les agriculteurs qui favorise la co-crédation, l'expérimentation et la validation de solutions de gestion des sols dans des conditions réelles. Il réunit des entreprises, des universités, des citoyens et des entités publiques dans une approche en quadruple hélice, engageant les agriculteurs depuis la définition du problème jusqu'au test des solutions. Cela permet une expérimentation en conditions réelles de pratiques, de technologies et de services qui améliorent la santé des sols tout en soutenant le développement de modèles économiques et l'adaptation des politiques agricoles.

Sa mission :

- Promouvoir la santé des sols grâce à des pratiques agricoles innovantes.
- Connecter les agriculteurs, les chercheurs, les entreprises et les communautés locales pour tester des solutions durables de gestion des sols.
- Co-crédation de technologies, des modèles économiques et contribuer à l'adaptation des politiques publiques pour garantir la santé des sols et la sécurité alimentaire.

Sites expérimentaux (EXPS)

Un site expérimental est une ferme ou une parcelle agricole où des pratiques innovantes et durables de gestion des sols sont testées dans des conditions réelles afin d'évaluer leur impact sur la santé des sols et les cultures. Les solutions sont conçues pour répondre à des défis spécifiques liés aux sols, et leur impact est suivi grâce à des indicateurs de santé des sols et d'autres données pertinentes. Les solutions choisies, la conception expérimentale et le cadre de suivi sont cocréés avec les agriculteurs, les fournisseurs de technologies et de services, les acteurs institutionnels et les utilisateurs finaux, et adaptés aux conditions locales

Caractéristiques principales d'un site expérimental :

- Il doit être intégré dans un living-lab et ne pas fonctionner de manière indépendante.
- Il permet une expérimentation contrôlée, mais dans des conditions de production réelles.
- Il produit des données scientifiques et pratiques sur l'efficacité des pratiques testées.
- Il sert à valider, adapter et affiner les solutions avant leur diffusion.

Fermes phares (Lighthouses – LHs)

Les Lighthouses sont des sites de référence qui ont testé, validé et adopté des solutions durables pour les défis liés aux sols. Ils servent de modèles inspirants, de catalyseurs de bonnes pratiques et de points clés pour la démonstration, la formation et la communication sur la santé des sols. L'objectif est que tous les sites expérimentaux atteignent la performance des Lighthouses, démontrant l'application pratique de solutions innovantes pour les sols.

Relation entre les trois concepts

- **Living-labs (LLs)** → Écosystèmes d'innovation collaborative où les défis liés aux sols, les solutions à tester et les méthodologies d'expérimentation sont définis, impliquant de multiples acteurs, territoires, politiques et communautés.
- **Sites expérimentaux (EXPS)** → Lieux spécifiques d'expérimentation au sein des LL où des techniques, technologies ou approches sont testées dans des conditions réelles de production, permettant une évaluation pratique des solutions.
- **Fermes phares (LHs)** → Sites de référence qui mettent déjà en œuvre de bonnes pratiques de manière consolidée, servant de modèles à répliquer et d'inspiration pour d'autres sites expérimentaux ou agriculteurs.

Living-Labs

Activités des Living-Labs

Groupes cibles à impliquer

Les cinq living-labs fonctionneront comme des écosystèmes d'innovation participative, intégrant des entreprises, des universités, des administrations publiques et des citoyens dans une approche multi-acteur.

Résultats attendus

Consortium

Le consortium a été conçu pour garantir une large couverture géographique européenne, englobant 6 États membres (Portugal, Espagne, France, Italie, Pologne et Belgique). Il réunit un large éventail d'organisations (49 partenaires) qui remplissent des rôles complémentaires, dont des organisations d'agriculteurs, des instituts de recherche appliquée, des instituts de recherche académique en sciences du sol et de l'environnement, des organisations de soutien aux politiques et à l'innovation, ainsi que des fournisseurs de technologies. Cette structure multidisciplinaire permet à LivingSoiLL de relever les défis de la santé des sols dans différentes régions européennes tout en favorisant l'échange de connaissances et des solutions pratiques.

Living-Lab Iuso-Galicien

Living-Lab Andalou

Living-Lab du Piémont (Italie du Nord-Ouest)

Living-Lab de Grójec

Living-Lab Val de Loire & Beaujolais

Partenaires Horizontaux

Pour plus d'informations

Vous souhaitez accéder aux derniers communiqués de presse et actualités concernant LivingSoiLL?

<https://livingsoill.eu/news-events/>

Site web:

<https://livingsoill.eu/>

Coordinatrice du projet LivingSoiLL:

Cristina Carlos | UTAD – CITAB cristinac@utad.pt

Responsables des Living-labs:

Living-Lab Iuso-Galicien

Leonor Pereira | UTAD – CITAB | leopereira@utad.pt

Living-Lab Andalou

Juan Jurado | UJAEN | jjurado@ujaen.es

Living-Lab du Piémont (Italie du Nord-Ouest)

Eleonora Bonifácio | UNITO | eleonora.bonifacio@unito.it

Living-Lab Val de Loire & Beaujolais

David Lafond | IFV | david.lafond@vignevin.com

Living-Lab de Grójec

Józef Chojnicki | WULS | jozef_chojnicki@sggw.edu.pl

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteur-ric-e-s et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l'Union européenne ni l'autorité de financement ne peuvent en être tenues responsables.